

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ

USING THE PRINCIPLES OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TO INCREASE THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY

ТЕРЕШКИНА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

РУБЛЁВА КСЕНИЯ РУСЛАНОВНА,

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

TERESHKINA OLGA STANISLAVOVNA,

Candidate of Economics, Associate Professor,

MIREA – Russian Technological University.

RUBLEVA KSENIA RUSLANOVNA,

MIREA – Russian Technological University.

В статье трансформационное лидерство как искусство вести за собой, вдохновлять и развивать людей, исследуется как необходимое явление, вызванное современной динамично развивающейся бизнес-средой, требующей от компаний управленческих изменений. Обосновывается необходимость следования принципам трансформационного лидерства и выявляется их значимость для повышения уровня экономической безопасности организации. Сделан вывод, что трансформационные лидеры являются ключевыми фигурами, способствующими росту производительности, укреплению организационной культуры и достижению стратегических целей. Подчеркивается, что в условиях современных вызовов данный стиль лидерства становится наиболее эффективным инструментом управления.

The article examines transformational leadership as the art of leading, inspiring and developing people as a necessary phenomenon caused by the modern dynamically developing business environment that requires managerial changes from companies. The necessity of following the principles of transformational leadership is substantiated and their importance for increasing the level of economic security of the organization is revealed. It is concluded that transformational leaders are key figures contributing to productivity growth, strengthening organizational culture and achieving strategic goals. It is emphasized that in the context of modern challenges, this leadership style is becoming the most effective management tool.

Ключевые слова: трансформационное лидерство, управленческие изменения, экономическая безопасность, сотрудники, компания.

Key words: transformational leadership, management changes, economic security, employees, company.

Одной из приоритетных задач хозяйствующих субъектов в современных условиях, характеризующихся высокой степенью изменчивости и неопределенности развития рыночной среды, является нацеленность на систематизацию всех внутренних процессов

организации, а также на повышение адаптивности и гибкости при помощи внедрения ряда организационных и технологических инноваций. Такая тенденция связана, в первую очередь, с необходимостью обеспечения согласованности интересов разных сторон на пути достижения стратегических целей. Ввиду этого, управленческие изменения становятся необходимым и системообразующим элементом в аспекте обеспечения эффективного функционирования и поддержания конкурентоспособности компании.

В управлении организационными изменениями можно выделить два ключевых этапа, направленных одновременно на минимизацию негативного проявления сотрудников в отношении нововведений и максимизацию эффективности действий по ним – процесс планирования и непосредственное осуществление изменений, укрупненная взаимосвязь которых представлена на рис. 1 [1, с. 28; 7].

Рис. 1. Процесс управления изменениями в организации

Психологами Д. Джафф и С. Скотт по результатам исследования было доказано, что человек, сталкивающийся с необходимостью какого-либо изменения, проходит четыре основные стадии:

- Отрицание;
- Сопротивление (фокус на прошлом);
- Изучение (фокус на будущем);
- Принятие (фокус на внешней среде).

На основании этого специалистами была выявлена важность такого фактора, как стимулирование субъектом управления организационных результатов посредством вовлечения сотрудников в процесс разработки и внедрения изменений.

Так, при реализации требующейся от современного бизнеса управленческой трансформации на передний план выходят вопросы обеспечения экономической безопасности организации, непосредственно связанные с защитой ее имущественного комплекса, ресурсов, используемых в процессе хозяйственной деятельности и, в частности, осуществляемых ею бизнес-процессов от различных угроз, а также предотвращением причин и условий их возникновения.

Центр ответственности за принятие решений и последующие результаты их реализации в настоящее время стал смещаться с организации как самостоятельной целостной структуры на субъект-носитель стратегического видения – лидера компании.

Создавая образ успешного организационного будущего и материализуя его через разработку планов и мероприятий для всей организации или в разрезе ее отдельных частей, лидер влияет на результативность деятельности остальных участников процесса, преобразуя свои интересы на благо компании. Одновременно с этим, способность вдохновлять собственными идеями, умение построить систему мотивации работников и их взаимоотношений являются неотъемлемой частью управления как в целом, так и при выполнении задачи по обеспечению экономической безопасности.

Принимая во внимание все вышеописанные условия, компаниями активно стал осуществляться переход от транзакционного к трансформационному стилю лидерства, демонстрирующему наилучшие результаты в борьбе с современными вызовами [2, с. 267].

Социо-гуманитарная направленность, выраженная способностью формировать необходимый социально-психологический континуум, способствующий рефлекторному вовлечению персонала в процессы преобразования, является отличительной чертой представителей данного типа лидерства [4, с. 29]. Таким образом, концепция трансформационного лидерства включает в себя механизмы, адаптированные под потребности организационной психологии и влияющие на сотрудников при помощи специализированных принципов - структурных компонентов (рис. 2).

Интеллектуально-творческая стимуляция

- стимулирование, поддержка, поощрение творческого подхода, креативности, склонности к инновациям

Индивидуальный подход

- индивидуальное восприятие, признание уникальности вклада каждого сотрудника, учет личностного роста при распределении задач

Вдохновляющая мотивация

- воодушевление, вселение в людей оптимизма в отношении поставленных задач, гордость за сопричастность к выполнению работы

Идеализированное влияние

- поведение, формирующее у сотрудников стремление к подражанию

Рис. 2. Принципы (структурные компоненты) трансформационного лидерства

Поскольку организационное видение трансформационного лидера выходит за рамки предшествующих управленческих практик, его можно охарактеризовать инновационностью и готовностью пойти на определенного рода управленческий риск, что при правильном прогнозировании и должной реализации способствует повышению уровня экономической безопасности в компании.

Так, лидерство в контексте обеспечения экономической безопасности представляет собой ключевой аспект управления, охватывающий разработку стратегий, управление рисками, содействие в создании грамотной корпоративной культуры и внедрение оперативной и эффективной системы реагирования на экономические преступления. Помимо этого, нельзя не отметить роль лидера в установлении общих целей и поощрении прозрачности действий, что также помогает в предотвращении внутренних и внешних угроз.

Принцип интеллектуально-творческой стимуляции направлен на интеллектуальное развитие работников. Это связано с тем, что современное общество развивается на основе исследовательской деятельности, творчества, изобретательства и продуцировании новых

идей и технологий [5, с. 147]. Развитие креативности как массовой способности становится неотъемлемой частью обеспечения конкурентоспособности как отдельных субъектов, так и организации в целом. Лидер, путем создания стимулирующей среды, где сотрудники чувствуют себя важными и включенными в процесс, способствует развитию у них чувства сопричастности. Это позволяет персоналу ощущать творческую свободу и с большей готовностью принимать решения и концентрироваться на собственных идеях, что в конечном итоге оптимизирует множество внутренних процессов.

Индивидуальный подход связывается с заботой, которую проявляет лидер по отношению к личным интересам отдельного сотрудника: его нуждам, потребностям и ценностям. Определив какой тип работников преобладает в компании, можно выработать рекомендации по созданию условий, при которых будет обеспечена максимальная отдача [6]. Лидер, применяя данный принцип в своей деятельности, стремится создать атмосферу доверия, взаимопонимания и поддержки, которая способствует развитию потенциала каждого работника. Помимо этого, такой подход способствует выявлению и развитию скрытых талантов, что ведет к повышению производительности и снижению рисков.

В свою очередь, вдохновляющая мотивация – это способ донесения лидером до последователей своего видения через воодушевление людей. Такое поведение переносит вес всех ценностей и устремлений конкретного работника с личной заинтересованности на достижение общих целей. Лидеры устанавливают более высокие стандарты поведения и транслируют оптимистические ожидания по поводу выполнения поставленных задач. Тем самым, все это в совокупности приводит к укреплению доверия, снижению конфликтов и улучшению коммуникации в коллективе.

Наконец, идеализированное влияние проявляется в готовности сотрудников перенять образ мышления и идеалы лидера, в частности за счет его ярко выраженной харизмы, честности, эмоционального интеллекта и уважения по отношению к каждому из работников. Этот принцип является основополагающим, поскольку от авторитетности лидера в глазах коллектива будет зависеть эффективность и действенность остальных принципов.

Реально существующим примером, доказывающим необходимость внедрения трансформационного лидерства, может послужить основатель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, начавший свой бизнес будучи 20-летним студентом. Тогда, почти 12 лет компания приносила убытки. Ситуация кардинально изменилась с момента осознания управленцем факта того, что необходимо отказаться от диктаторского стиля руководства и начать инвестировать в развитие сотрудников. Так, со временем Ильдаром были выявлены принципы, которые помогли построить эффективную команду и достичь поставленных целей. Он утверждал следующее [3]:

- «Деньги это только первый, базовый уровень. Людям нужно нечто большее – причастность к чему-то большему и личностный рост. Когда не признаешь коллег равными, люди это чувствуют».
- «Самое плохое, что я могу сделать, сделать сам. Нужно помочь людям расти, а не развивать в них узкий навык».
- «Главный критерий – способность меняться и менять свою среду».
- «Руководитель должен давать импульс своей команде. Я трансформируюсь каждые три месяца, постоянно перерождаюсь как управленец, и считаю это залогом успешного бизнеса».

Таким образом, выход за пределы собственных интересов, открытость к новшествам и нестандартность задач стимулируют заметный количественный и качественный рост производительности и мотивы профессиональной самовалидации сотрудника, способствуют созданию устойчивой организационной культуры и достижению поставленных стратегических целей. Мотивация персонала трансформационным лидером строится на удовлетворении по-

требностей в личной самоактуализации и профессиональной самореализации посредством их направленности на общие организационные цели. Так, трансформационные лидеры, находящиеся на разных уровнях, позволяют компании добиваться гораздо большего успеха и привлечь наиболее квалифицированные кадры.

Одновременно с этим, под руководством эффективного трансформационного лидера, формируется вовлечение сотрудников в процессы повышения уровня обеспечения экономической безопасности организации, развиваются их навыки и компетенции, стимулируется проактивный подход к управлению рисками. Немаловажную роль трансформационное лидерство играет в предотвращении экономических преступлений. Создание атмосферы ответственности в процессе принятия решений для каждого работника и поощрение соблюдения установленных правил и стандартов, позволяют разработать эффективный механизм реагирования на возможные инциденты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астафьева О.Е., Гончаров И.Л., Моисеенко Н.А., Анализ опыта управления изменениями в организациях // Управление. 2020. Т. 8 № 3. С. 24-32.
2. Балабанова Е.С., Деминская В.Э., Руководитель как трансформационный лидер: роль личностных качеств и управленческих практик // Российский журнал менеджмента. 2017. № 15(3). С. 263-288.
3. Борисов К. Герой и его команда: как собрать, зажечь и достичь результатов. М.: Альпина ПРО, 2022. 208 с.
4. Гришина И.В., Трансформационное лидерство в управлении организационными изменениями // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. 2016. № 3. С. 28-34.
5. Грязева-Добшинская В. Творческое лидерство в деятельности субъектов: аспекты интра-, интер-, метаиндивидуальности // Развитие личности 2014. № 2. С. 146-158.
6. Индивидуальный подход к мотивации сотрудников // ITC GROUP бизнес-школа. URL: <https://www.itctraining.ru/biblioteka/personal/motivatsiya-sotrudnikov> (дата обращения: 31.03.2024).
7. Человеческий фактор в процессе управления изменениями // Институт тренинга. URL: <https://training-institute.ru/blog/chelovecheskij-faktor-v-protssesse-upravleniya-izmeneniyami> (дата обращения: 31.03.2024).

© Терешкина О.С., Рублёва К.Р., 2024.